

Dariusz Mazurowski

Akordeon – jako metaforyczny,
akustyczny syntezytor
w muzyce elektroakustycznej.
Zarys poszerzonych środków
wykonawczych na przykładzie
własnej twórczości kompozytorskiej

Spis treści

1. Wprowadzenie i omówienie czterech grup środków wykonawczych i realizacyjnych.....	3
2. Scenariusze stosowane w procesie komponowania na akordeon z elektroniką.....	4
3. Pejzaż dźwiękowy z upadkiem Ikara (2018).....	6
4. More Equal Than Others (2019).....	10
5. 4 szkice na 4 strony świata (2021).....	14
6. Podsumowanie.....	17

1. Wprowadzenie i omówienie czterech grup środków wykonawczych i realizacyjnych

Akordeon w tradycyjnym ujęciu i klasyfikacji (Curta Sachsa i Ericha von Hornbostela) jest aerofonem, a jego dźwięki wytwarzane są za pomocą stroików, w których strumień powietrza (wytwarzany miechem) wywołuje ciąg impulsów (drgań). W muzyce drugiej połowy XX wieku zyskał on szczególny status, stając się pełnowartościowym instrumentem koncertowym, wykorzystywanym zarówno w muzyce solowej, jak i z akompaniamentem orkiestry czy też ścieżki elektronicznej. Wielu kompozytorów i instrumentalistów podejmowało interesujące i innowacyjne eksperymenty, które istotnie poszerzyły paletę brzmień. Walory brzmieniowe akordeonu oraz bogactwo technik wykonawczych sprawiają, że jest to instrument szczególnie atrakcyjny z punktu widzenia muzyki współczesnej, także elektroakustycznej. Jego dźwięk relatywnie łatwo integruje się z warstwą elektroniczną, dając duże pole do popisu kompozytorom i wykonawcom. Standardowe, w domyśle klasyczne, możliwości akordeonu można poszerzyć, wykorzystując szereg dostępnych współcześnie metod, które można podzielić na następujące grupy:

1. Poszerzone techniki wykonawcze, polegające na nieortodoksyjnym traktowaniu instrumentu, zatem z jednej strony na poszukiwaniu nowych sposobów gry, modyfikacji podstawowych tonów (przedęcia / pitch bending), z drugiej zaś na wydobywaniu dźwięków w inny niż tradycyjny sposób – z elementów mechanicznych, poprzez stukanie w klawiaturę, guziki, wykorzystanie przełączników rejestrowych, perkusyjne traktowanie miecha, korpusu itp.
2. Wydobicie szczególnych aspektów brzmienia poprzez różne metody omikrofonowania instrumentu – bliskie, dalekie (czy też miksowanie obu), stosowanie mikrofonów kontaktowych mocowanych w różnych miejscach – a w dalszej kolejności odpowiednie nagłośnienie i dystrybucję przestrzenną dźwięku. Zwracam tu uwagę, że na razie mówimy wyłącznie o czystym, w żaden sposób nieprzetwarzanym elektronicznie dźwięku akordeonu.
3. Wykorzystanie środków elektronicznych do przetworzenia uzyskanego z mikrofonów materiału, co pozwala na poszerzenie palety barw o tony nieosiągalne dla instrumentu akustycznego, ale z niego się wywodzące. W takim wypadku można zastosować cały dostępny arsenał elektroniczny, jak filtry, modulator kołowy, przesuwniki widma, przetwarzanie granularne, zmianę wysokości, opóźnienie i wiele innych.
4. Wykorzystanie nagrań akordeonu do zbudowania warstwy elektronicznej utworu, która będzie odtwarzana jako ścieżka audio (taśma). Tutaj można zastosować daleko posunięte przekształcenia i montaż, które zasadniczo zmieniają charakter wynikowego dźwięku albo pozwolą na wykreowanie swoistego alter ego realnego instrumentu, z którym wykonawca będzie prowadzić dialog podczas wykonania kompozycji na żywo.

W komponowanych przeze mnie utworach na akordeon z warstwą elektroniczną, względnie elektronicznym przetwarzaniem w czasie rzeczywistym, wykorzystałem techniki należące do każdej z wymienionych przed chwilą czterech grup, co nieco bliżej omówię w dalszej części referatu, skupiając się na następujących kompozycjach:

- *Pejzaż dźwiękowy z upadkiem Icara* (2018) na akordeon, elektronikę i komputer,
- wykonywanej na żywo muzyce do filmu niemego *Nosferatu – symfonia grozy* (*Nosferatu, eine Symphonie des Grauens*) w reżyserii Friedricha Wilhelma Murnaua – prezentacja tego projektu, zrealizowanego wspólnie z Pawłem Zagańczykiem, odbyła się w 2018 roku na Krakowskim Festiwalu Akordeonowym,
- *Golem XXI* (2019) na akordeon, fortepian, inne dowolne instrumenty i obiekty dźwiękowe, elektronikę i komputer – spektakl multimedialny, przygotowany wspólnie z Pawłem Zagańczykiem na festiwal Zbliżenia,

- *More Equal Than Others* (2019) na akordeon i komputer,
- *4 Szkice na 4 strony świata* (2021) – miniatury na akordeon i komputer, z których dwie (*Wschód i Północ*) są mojego autorstwa, zaś pozostałe dwie (*Południe i Zachód*) – Pawła Zagańczyka.

2. Scenariusze stosowane w procesie komponowania na akordeon z elektroniką

Komponując utwory na akordeon z taśmą, względnie z zastosowaniem elektroniki na żywo, zasadniczo postępowiałem według dwóch różnych scenariuszy. Pierwszy z nich, wykorzystany w utworze *Pejzaż dźwiękowy z upadkiem Ikara*, polegał na tym, że najpierw zrealizowałem w całości warstwę elektroniczną, która w większości powstała z przetworzonych nagrań akordeonu, w tym także wykonanych z wykorzystaniem mikrofonów kontaktowych, co pozwoliło na wydobycie specyficznych walorów brzmieniowych. Ten materiał został uzupełniony ograniczoną liczbą dźwięków pochodzenia syntetycznego.

Poniekąd podobne podejście legło u podstaw muzyki do filmu *Nosferatu*. W tym wypadku najpierw powstała bazowa warstwa elektroniczna, zsynchronizowana z wydarzeniami na ekranie, a na jej kanwie – wspólnie z Pawłem Zagańczykiem – graliśmy podczas projekcji na żywo: ja na syntezatorach, preparowanym pianinie i efektach, Paweł na akordeonie oraz akustycznych obiektach dźwiękowych. W podobny sposób powstał także spektakl *Golem XXI*, nawiązujący do historii opowiedzianej w powieści Gustava Meyrinka *Golem* (*Der Golem*, 1915), choć w tym wypadku instrumentarium zostało jeszcze powiększone o dodatkowe obiekty, które wykorzystaliśmy wspólnie z Pawłem Zagańczykiem.

Drugi typ scenariusza wykorzystałem w utworach *More Equal Than Others* oraz *4 szkice na 4 strony świata*. W tym wypadku najpierw została napisana partia instrumentu, przy czym już na tym etapie przewidziałem, że będzie jej towarzyszyć warstwa elektroniczna (taśma). Następnie partia ta została nagrana przez wykonawcę, a nagranie posłużyło do stworzenia warstwy taśmy, zbudowanej w ogromnej większości z różnych przetworzeń nagrań instrumentalnych, z pewnym dodatkiem dźwięków syntezatorów.

W procesie tworzenia warstwy elektronicznej do wszystkich moich kompozycji na akordeon z taśmą wykorzystałem szereg współcześnie dostępnych technik przetwarzania dźwięku. W szczególności były to narzędzia cyfrowe oparte na technologii wokodera fazowego, a także procesory granularne, filtry, looperzy oraz efekty modulacyjne (phaser, chorus, flanger). Uzyskany w ten sposób materiał wynikowy był cięty na fragmenty różnej długości, z jednoczesnym nadaniem mu odpowiedniego profilu dynamicznego, multiplikowany poprzez nakładanie wielu ścieżek i wreszcie odpowiednio montowany w celu uzyskania końcowego rezultatu, charakteryzującego się właściwą dramaturgią. Pod względem brzmieniowym można powiedzieć, że materiał ten obejmował stosunkowo szerokie spektrum, zaczynające się od dźwięków wyraźnie zdradzających swoje pochodzenie, czyli nawiązujących do czystej barwy akordeonu, a kończące się na barwach o zdecydowanie syntetycznym, elektronicznym charakterze, w których trudno doszukać się cech oryginału. Połączenie tych wszystkich elementów sprawia, że wykonanie całości – oczywiście już z partią żywego instrumentu – daje wrażenie bardzo radykalnego poszerzenia skali możliwości akordeonu, zarówno poprzez dodanie jego alter ego, brzmiącego w warstwie taśmy, jak i dzięki daleko posuniętym przetworzeniom materiału źródłowego. W przypadku utworu *Pejzaż dźwiękowy z upadkiem Ikara* są to zresztą nie tylko przetworzenia występujące w warstwie taśmy, ale także realizowane na żywo i mające za punkt wyjścia partię instrumentu.

Golem XXI (2019)

for accordion, live electronics, objects and tape

Dariusz Mazurowski

$\text{♩} = 60$
1:20

R
Acc.
L

ff nuty dowolnej wysokości

mf
nuty dowolnej wysokości
grać rytmicznie, pod taśmę

p *mp*

improwizacja, wysokości dźwięku, wartości nut aproksymatywne (grać pod taśmę)

Pierwsza strona partytury kompozycji Golem XXI – partia akordeonu jest zapisana bardzo ogólnie, umownie, bowiem muzyk ma dużą swobodę improwizacji.

3. Pejzaż dźwiękowy z upadkiem Ikara (2018)

W przypadku kompozycji *Pejzaż dźwiękowy z upadkiem Ikara*, podobnie jak w *More Equal Than Others* oraz *4 szkicach na 4 strony świata*, aspektem o znaczeniu absolutnie kluczowym jest bardzo rygorystyczne trzymanie się czasu – dlatego też wykonanie tych utworów wymaga od wykonawcy wykorzystania słuchawek i sygnału kliku, który pomaga precyzyjnie wykonać partię instrumentalną. Bowiem każdy dźwięk musi mieć swoje miejsce, zabrzmieć w korelacji ze zdarzeniami rozgrywającymi się w warstwie elektronicznej (taśmie), względnie aktywowanymi w danym odcinku czasu efektami na żywo. W przeciwnym wypadku, gdy wspomniany powyżej warunek nie będzie spełniony, dojdzie do rozpadu tkanki kompozycji.

Jest to oczywiście wymóg stanowiący dla wykonawcy duże wyzwanie, ponieważ musi on jednocześnie śledzić partyturę, oś czasu i wsłuchiwać się w warstwę elektroniczną, a także sygnał kliku. Z tego też względu zalecam, by dla ułatwienia umieścić na scenie duży monitor pokazujący upływ czasu od początku utworu. Niekiedy pomocny jest także widok sesji programu DAW, z którego odtwarzana jest partia taśmy. Wykonawca, widząc krzywą przebiegu fali z pewnymi elementami charakterystycznymi, jak skoki dynamiki, a także poruszającą się pionową linię, od razu wie, w jakim momencie utworu się znajduje i czego może się za chwilę spodziewać. Nie jest to oczywiście łatwe i wymaga ćwiczeń, tym niemniej po opanowaniu tej metody wykonywanie tego typu repertuaru staje się łatwiejsze.

Dla wykonawcy dużym ułatwieniem jest podgląd projektu DAW, w którym znajduje się partia elektroniczna i efekty realizowane na żywo – dzięki temu widzi w jakim punkcie się aktualnie znajduje.

Pejzaż dźwiękowy z upadkiem Ikara został skomponowany w 2018 roku dla Pawła Zagańczyka i jest przykładem sonorystycznego potraktowania akordeonu, z jednoczesnym zachowaniem jego naturalnego brzmienia i uczynieniem go instrumentem solowym, któremu towarzyszy akompaniament taśmy, pełniący tu rolę swoistej elektronicznej orkiestry. Tytuł utworu i jego estetyka nawiązują do obrazu przypisywanego (część ekspertów uważa, że jest to kopia oryginału, który zaginął) niderlandzkiemu malarzowi Pieterowi Brueglowi starszemu, namalowanego około 1557 roku, znajdującego się obecnie w Królewskim Muzeum Sztuk Pięknych w Brukseli.

By jeszcze lepiej zespolić ze sobą akordeon i taśmę (dla przypomnienia – w większości zbudowaną z przetworzeń tegoż instrumentu), zastosowano trzeci składnik / warstwę, czyli efekty elektroniczne na żywo, które przetwarzają partię instrumentalną.

W tym utworze wykonawca musi się przede wszystkim bardzo ściśle trzymać czasu, grając z klikiem i śledząc zegar / licznik taktów. Każdy dźwięk musi być nagrany w określonym miejscu, by zgrał się z taśmą i zaprogramowanymi efektami, które są umieszczone na ścieżkach DAW i sterowane za pomocą automatyki.

Dla odmiany w sferze wykonawczej, artykulacyjnej akordeonista ma pewną swobodę i może – w pewnym zakresie oczywiście – dobierać środki w celu modyfikacji tonu instrumentu, jak na przykład przedęcia (pitch bend). Zgodnie z zapisem stosuje także szereg technik wykonawczych, które pozwalają na poszerzenie palety brzmień. W szczególności są to:

- otwieranie i zamykanie miecha w celu uzyskania efektu szumiącego wiatru względnie fal morza – na przykład takty od 7 do 17,
- perkusyjne stukanie w guziki o różnej sile i natężeniu, od p do ff – na przykład takty 141–142 (i dalsze),
- uderzanie pięścią w miech w celu wydobycia głuchych stuków – na przykład takty 298–305,
- pocieranie włosiem pędzla (dopuszcza się użycie kilku pędzli różnej wielkości) o miech i drewniane elementy akordeonu w celu uzyskania szmerów o różnym natężeniu – na przykład takty 202–211,
- pocieranie włosiem pędzla o elementy metalowe – na przykład takty 240–248,
- stukanie drewnianą łyżką, pałeczką perkusyjną względnie ręką pędzla w miech i drewniane części – na przykład takty 20–21,
- delikatne stukanie drewnianą łyżką, pałeczką perkusyjną względnie ręką pędzla w części metalowe – w tym wypadku, w odcinku zawierającym się w taktach od 306 do 312, należy podążać za polirytmiczną strukturą na taśmie.

Jak widać z powyższego opisu, wykonawca nie tylko gra na akordeonie w mniej lub bardziej tradycyjny sposób, ale także wykorzystuje pewne narzędzia dodatkowe, jak pędzle różnej wielkości i o różnej twardości włosia, drewniane łyżki względnie pałeczki perkusyjne. W części opisowej partytury zawarte są uwagi, w jaki sposób należy wykorzystać te dodatkowe akcesoria.

Ponadto uzyskany z mikrofonów dźwięk instrumentu jest dodatkowo przetwarzany elektronicznie w czasie rzeczywistym – wykorzystane są różne efekty, w szczególności:

- filtry dolnoprzepustowe i górnoprzepustowe sterowane za pomocą LFO o różnej częstotliwości,
- efekty modulacyjne, jak phaser, chorus i flanger,
- zmiana wysokości dźwięku i przesunięcie formantów,
- opóźnienie,
- tremolo,
- przetwarzanie granularne polegające na próbkowaniu wejściowego dźwięku, cięciu na fragmenty i losowym ich rozrzucaniu – przy czym kluczowe parametry są tu modulowane za pomocą LFO,
- a także pogłos (o różnym czasie wybrzmienia).

Wykonawca używa wielu niekonwencjonalnych technik, między innymi pocierając korpus instrumentu różnymi szczotkami i pędzlami.

Wykonanie kompozycji z taśmą i live electronics często wymaga obecności kompozytora na scenie.

6:24 193 194 195 196 6:32

6:32 197 198 199 200 6:40

6:40 201 202 203 204 6:48

6:48 205 206 207 208 6:56

6:56 209 210 211 212 7:04

7:04 213 214 215 216 7:12

hairs on bellows

hairs on bellows

hairs on bellows

mf

fff

wood on bellows

FX4 = -3dB
fade in end

FX4 = OFF

FX3 = -12dB

FX3 = OFF

Fragment partytury utworu – z zaznaczonymi fragmentami, w których należy pocierać instrument różnymi przedmiotami.

4. More Equal Than Others (2019)

Przykładem daleko posuniętej koegzystencji warstwy elektronicznej (zbudowanej w większości z przetworzeń nagrań akordeonu) jest utwór *More Equal Than Others* z 2019 roku, który został napisany dla Krzysztofa Olczaka z okazji jego 40-lecia pracy artystycznej w Gdańsku.

Tytuł kompozycji jest cytatem pochodzącym z powieści George'a Orwella *Folwark zwierzęcy* (*Animal Farm: A Fairy Story*).

Już na początku, w taktach 1–11, słychać powtórzoną trzykrotnie nutę E kontra (najniższy dźwięk akordeonu). Za każdym razem ton jest o połowę krótszy i z dwukrotnie szybszym wibratem, zaś w warstwie taśmy towarzyszy mu taki sam dźwięk z efektami modulacyjnymi i filtracją, a ponadto krótkie, perkusyjne interwencje syntezatora. Symbioza tonu akustycznego, czyli stroika, z jego elektronicznym kontrapunktem jest w tym wypadku dość daleko posunięta.

Utwór oparty jest na skontrastowanych ze sobą fragmentach należących do dwóch typów: z jednej strony opartych na długich dźwiękach instrumentu, którym towarzyszy spójna z nim warstwa elektroniczna, z drugiej zaś na wyraźnie rytmicznych, w których akordeon gra wraz ze swoim elektronicznym alter ego niczym napędzany przez sekwencer, nie zaś ręką wykonawcy.

Efekt pewnej mechaniczności jest w tym wypadku zamierzony i dla jego uzyskania niezbędne jest bardzo ściśle trzymanie się siatki, czyli gra z klikiem.

Przykładem takich rytmicznych struktur są np. takty 56–59, z kolei od taktu 133 rozpoczyna się fragment perkusyjny trwający do końca taktu 158.

Rytmiczne dźwięki perkusyjne wykonywane są jako uderzenia w guziki manuału lewej ręki; powinny być głośne i mocne – jeśli to konieczne, można podbić ich poziom odpowiednim wzmocnieniem (nagłośnieniem).

Jednocześnie prawa ręka wykonuje rytmiczne glissanda na klawiszach (względnie guzikach) manuału prawej ręki – naprzemiennie góra–dół w kolejnych taktach. W tym fragmencie wykonawca oczywiście nie pracuje miechem, a akordeon staje się instrumentem perkusyjnym.

W utworze tym wykorzystano także efekt zestawienia ze sobą dźwięku akordeonu z identycznym dźwiękiem uzyskanym poprzez analizę i resyntezę w procesorze bazującym na technologii wokodera fazowego. Dźwięk ten ma początkowo tę samą wysokość co instrumentalny, następnie zaś płynnym glissandem zaczyna się od niego oddalać w górę.

Słuchacz ma zatem wrażenie, że instrument brzmi tak, jak akustyczny akordeon (z czysto technicznych względów) nie byłby w stanie.

Jest to zresztą dość często stosowany w tej kompozycji zabieg, dzięki któremu warstwa elektroniczna dodaje pewnego rodzaju artefakty i dźwięki sprawiające wrażenie akordeonowych, a jednak leżących już poza zasięgiem akustycznego instrumentu.

W samym finale kompozycji rozciągniętym w czasie dźwiękom instrumentu towarzyszą pokrewne im struktury elektroniczne wzbogacone przestrzennym efektem modulacyjnym. Dzięki temu słuchacz ma wrażenie, jakby czysty ton instrumentu rozplýwał się w przestrzeni, stając się coraz pełniejszym i szerszym (w subiektywnym odbiorze).

Wykonanie More Equal Than Others wymaga dwóch mikrofonów oraz słuchawek z sygnałem kliku.

Zalecany jest także monitor komputerowy, który wyświetla czas, takty oraz przebieg taśmy.

165

p
bellows shake

f *p* *legato*

8^{va}

169

legato
mf

p *mp*

8^{va}

173

f *non legato* *mf*

8^{va}

177

f *non legato* *legato*

181

legato *mp*

185

189

193

197

201

205

* / ** vibrato lewą(*) lub prawą(**) ręką / perform vibrato with left(*) or right(**) hand

5. 4 szkice na 4 strony świata (2021)

W przypadku tego utworu, a ściślej mówiąc składających się na nań miniatur, godnym podkreślenia jest specjalny sposób omikrofonowania akordeonu, dzięki któremu z instrumentu udaje się wydobyć szczególne aspekty dźwiękowe

Dotyczy to zwłaszcza manuału lewej ręki, który służy między innymi do grania głębokich basowych tonów. Tutaj zastosowanie bliskiego omikrofonowania sprawia, że bez specjalnej obróbki elektronicznej, sam czysty ton brzmi niemal jak dźwięk syntezatora, tym samym dobrze integrując się z warstwą elektroniczną.

Oczywiście nagłośniony w ten sposób instrument będzie brzmieć poniekąd nienaturalnie, co może być pewnym problemem dla słuchacza przyzwyczajonego do akustycznej i w żaden sposób nie zmodyfikowanej barwy instrumentu.

Jednak w przypadku tego cyklu miniatur był to zabieg świadomy i celowy, dzięki któremu udało się uzyskać specyficzny efekt, będący wynikiem połączenia blisko omikrofonowanego akordeonu i warstwy elektronicznej.

Bliskie omikrofonowanie (za pomocą mikrofonów na klipsach) akordeonu pozwala na wydobyć głębokich tonów.

Four Sketches for Four Sides of the World - East
for accordion and computer

♩ = 120

loco

BB

Notes / Uwagi:

Vibrato allegro (bar 12) with right hand / Vibrato allegro (takt 12) prawą ręką

Pierwsza strona partytury miniatury East / Wschód.

Four Sketches for Four Sides of the World - North
for accordion and computer

$\text{♩} = 100$

loco

1 8^{va} mp f mp f mp 8^{va}

BB bellows shake bellows shake

4 8^{va} mp f mp f

bellows shake bellows shake

7 8^{va} mp p

8^{ob}

13 8^{va} ppp p

21 8^{va} mp 8^{va}

Pierwsza strona partytury miniatury North / Północ.

6. Podsumowanie

Bez wątpienia akordeon jest instrumentem, który już sam w sobie oferuje ogromne możliwości brzmieniowe, pozwalając wykonawcy na stosowanie szerokiej gamy technik wykonawczych i uzyskiwanie bardzo różnych rezultatów dźwiękowych.

Pozwala to kompozytorom na tworzenie utworów, w których można wykorzystać te specyficzne walory – co więcej, choć akordeon koncertowy jest dziś instrumentem powszechnie znanym, wciąż jest spora przestrzeń na eksperymenty, poszukiwanie nowych środków wyrazu i poszerzanie możliwości brzmieniowych.

Jak zostało powiedziane na wstępie, instrument ten charakteryzuje się specyficznym brzmieniem, które bardzo dobrze odnajduje się w środowisku elektronicznym. Dzięki temu jest on doskonałym narzędziem dla kompozytorów muzyki elektroakustycznej, którzy są zainteresowani pisaniem utworów na instrument solowy z taśmą, względnie żywą elektroniką.

Jest to także instrument dający bardzo duże pole do popisu improwizującym muzykom, co sprawia że staje się jeszcze bardziej atrakcyjnym dla współczesnych twórców.

Pozostaje mieć zatem nadzieję, że akordeon w dalszym ciągu będzie eksplorowany przez artystów z kręgu muzyki elektroakustycznej i w efekcie otrzymamy nowe, intrygujące utwory.

W przyszłości planuję komponowanie dalszych utworów tego typu i poszukiwanie nowych sposobów osadzenia w nich partii akordeonu.

Autor

Dariusz Mazurowski – polski kompozytor muzyki elektroakustycznej, producent i wykonawca, związany z Gdańskiem. Tworzy utwory akusmatyczne, kompozycje na instrumenty z elektroniką oraz projekty z zakresu instalacji dźwiękowych i improwizowanej muzyki elektroakustycznej. W swojej twórczości łączy instrumentarium analogowe i autorskie konstrukcje elektroniczne z technologią cyfrową, wykorzystując m.in. live electronics, wielokanałową dyfuzję dźwięku oraz techniki przetwarzania i transformacji materiału konkretnego.

Jego utwory były prezentowane na licznych międzynarodowych festiwalach muzyki elektroakustycznej w Europie, obu Amerykach i Azji oraz emitowane przez stacje radiowe na całym świecie. Autor publikacji poświęconych muzyce współczesnej i zagadnieniom technologicznym, uczestnik konferencji naukowych i warsztatów, aktywny członek Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej (PSeME).

Licencja

Utwór udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

© Dariusz Mazurowski, 2021